

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В ГОСУДАРСТВЕ БАБУРИДОВ

Юлчибаев Жахонгир Шакирович
старший преподаватель кафедры «История»,
Наманганского государственного университета
+998911854944

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17335728>

Аннотация. В данной статье представлена развернутая информация о социально-экономической, культурной и созидательной деятельности династии Бабуридов в Индии. Особое внимание уделяется их вкладу в формирование мощного централизованного государства, расширение его территорий и укрепление административного аппарата.

Статья освещает также вопросы дипломатических отношений Бабуридов с соседними и отдаленными странами, их роль в развитии внешней торговли и культурных связей. В ней подчеркивается, что правители династии стремились укреплять контакты с Персией, Центральной Азией, Османской империей и европейскими государствами, что способствовало обмену знаниями, технологиями и культурными достижениями.

Ключевые слова: Бабур, Акбар, Джахангир, Аурангзеб, Бабуриды, Индия, налоги, завоевания, реформы, памятники архитектуры, государство, государственная казна, земельное устройство, Ислам, Индуизм, Буддизм.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Boburiylar sulolasining Hindistondagi ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va bunyodkorlik faoliyati haqida batafsil ma'lumot berilgan. Ayniqsa, ularning qudratli markazlashgan davlatni shakllantirishga, uning hududlarini kengaytirishga va ma'muriy apparatni mustahkamlashga qo'shgan hissasiga alohida e'tibor qaratiladi.

Maqolada, shuningdek, Boburiylarning qo'shni va uzoq mamlakatlar bilan olib borgan diplomatik munosabatlari, tashqi savdo va madaniy aloqalarni rivojlantirishdagi o'rni ham yoritib beriladi. Unda sulola hukmdorlari Eron, Markaziy Osiyo, Usmonlilar imperiyasi va Yevropa davlatlari bilan aloqalarni mustahkamlashga intilganliklari, bu esa bilimlar, texnologiyalar va madaniy yutuqlar almashinuviga yordam bergani ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Bobur, Akbar, Jahongir, Avrangzeb, Boburiylar, Hindiston, soliqlar, istilolar, islohotlar, me'moriy yodgorliklar, davlat, davlat xazinasi, yer tuzilishi, Islom, Hinduizm, Buddizm.

Annotation. This article provides a detailed account of the socio-economic, cultural, and constructive activities of the Baburid dynasty in India. Special attention is given to their contribution to the formation of a powerful centralized state, the expansion of its territories, and the strengthening of the administrative apparatus.

The article also covers the issues of the Baburids' diplomatic relations with neighboring and distant countries, their role in the development of foreign trade and cultural ties. It emphasizes that the rulers of the dynasty sought to strengthen contacts with Persia, Central Asia, the Ottoman Empire, and European states, which contributed to the exchange of knowledge, technologies, and cultural achievements.

Keywords: Babur, Akbar, Jahangir, Aurangzeb, Baburids, India, taxes, conquests, reforms, architectural monuments, state, state treasury, land system, Islam, Hinduism, Buddhism.

Из истории Индии известно, что на протяжении веков в её пределы неоднократно вторгались различные захватчики, стремившиеся завладеть несметными богатствами этой страны. Их главная цель заключалась не в создании прочного государственного устройства или развитии общества, а в быстром обогащении за счёт грабежей. Они систематически разоряли города и сёла, уничтожали культурные ценности, вывозили золото, драгоценные камни, редкие изделия и другие богатства в свои собственные земли, оставляя после себя разруху и хаос. В результате подобных нашествий Индия часто оказывалась в состоянии кризиса, а её народ страдал от потери хозяйственного и культурного потенциала.

Бабур и его потомки, основатели и продолжатели династии Бабуридов, кардинально отличались от прежних завоевателей. Они не ограничились военными походами, но прочно обосновались на индийской земле, выбрав её своим постоянным домом и центром государственной деятельности. Их миссия носила созидательный и позитивный характер: они стремились к установлению прочного мира и общественного спокойствия, к формированию сильного, объединённого и централизованного государства, способного противостоять внешним угрозам и обеспечивать внутренний порядок.

Особенно важно подчеркнуть, что Бабур и его потомки не вывозили легендарные богатства этой страны за её пределы. Напротив, они бережно сохранили их, рассматривая как основу для будущего процветания Индии. Более того, правители династии целеустремлённо и последовательно приступили к масштабной созидательной деятельности. Они возводили величественные и грандиозные архитектурные памятники — дворцы, крепости, мечети, мавзолеи и сады, которые и сегодня поражают воображение своим величием и гармонией. Они создавали ценности, рождённые человеческим разумом, художественным вкусом и духовной культурой, и тем самым закладывали прочный фундамент для дальнейшего культурного и социального прогресса страны.

Бабуриды также занимались облагораживанием страны, развивали города и сёла, создавали условия для роста хозяйства и торговли. Их деятельность приумножала богатство государства, повышала его авторитет на международной арене, а также укрепляла связи между различными народами и культурами. Каждый их шаг был направлен на то, чтобы превратить Индию не только в сильное политическое образование, но и в центр цивилизации, где материальные богатства сочетались с духовными ценностями. Таким образом, они не только сохранили наследие предшествующих эпох, но и добавили к уже существующей славе новую славу, сделав Индию одной из величайших держав своего времени.

Премьер-министр Индийской Республики Джавахарлал Неру говорил: «С приходом Бабура в Индию в стране произошли великие перемены; в искусстве, в жизни, в архитектуре и в других областях культуры началось новое, плодотворное развитие».

Во времена Акбара государство Бабуридов расширилось и окрепло. Социально-экономическая и культурная жизнь поднялась на более высокий уровень, и государство получило название Великой империи Бабуридов. Оно было официально признано соседними и зарубежными странами, с которыми начали устанавливаться социально-политические, дипломатические, торгово-экономические и культурные отношения.

В течение полувекового правления Акбара развивались отношения с зарубежными странами, особенно с соседними государствами на западе и севере.

Централизованная империя Акбара была признана как населением страны, так и иностранцами в качестве Индийского государства.

После четырнадцати лет военных походов, направленных на расширение границ своего государства, Акбар с 1574 года начинает укреплять огромную державу и повышать её могущество, опираясь на завоевание доверия местного населения и его консолидацию. Для достижения этой цели необходимо было проведение ряда социально-экономических реформ.

Для проведения реформ в административной сфере Акбар сосредоточил государственную систему в своих руках, стремясь к централизации управления и пресечению стремлений к самостоятельному правлению. Он решил положить конец практике раздачи земель военачальникам в качестве джагира. С этой целью Акбар издал указ о передаче всех земель в государственное распоряжение как *халиса* и о выплате военачальникам жалования из казны в денежной форме.

Сбор налогов, поступавших в государственную казну, Акбар поручил особым правительственным чиновникам, называвшимся курурия (туманные и областные наместники). Однако полностью и решительно ликвидировать джагирные земли оказалось невозможным. Даже наиболее приближённые к Акбару джагирдоры открыто выражали своё недовольство указом шаха. В результате, спустя некоторое время, Акбар был вынужден отменить приказ о ликвидации джагирных земель.

Реформы Акбара в области земельного и налогового устройства сводились к тому, что вместо натурального налога в виде части урожая вводилась денежная рента. Эта мера также была направлена на постепенную ликвидацию джагирдарской системы: если военачальники получали жалование не земельным наделом (джагиром), а денежным содержанием из казны, то и земельный налог необходимо было собирать не продукцией, а в денежной форме.

В связи со сбором денежного налога были разработаны особые правила и нормы, определявшие, с каких земель и в каком размере он должен взиматься. Значительные результаты дали и военные налоги. В финансовой сфере Акбар ввёл в обращение серебряные монеты — рупии и махуры, чеканенные из драгоценных металлов. Эти реформы имели чрезвычайно важное значение, так как создали благоприятные условия для развития торгово-экономической деятельности.

Одной из важнейших и наиболее своеобразных реформ Акбара были преобразования в религиозной сфере. Учитывая то, что население Индии исповедовало различные религии, для укрепления основ огромной империи было необходимо сближение представителей разных вероисповеданий и улучшение отношений между ними. С этой целью Акбар решил прежде всего привлечь к себе последователей индуизма, составлявших большинство населения и признававших многобожие.

Заклучив родственные связи с народом раджпутов, Акбар привлёк к службе при дворе их духовных лидеров — почитаемых брахманов и жрецов, назначая их на высокие и ответственные должности в государственном аппарате и армии. Он предоставил индусам возможность беспрепятственно совершать паломничество к их священным местам и отменил взимавшийся с них подушный налог — джизью.

Акбар собирал представителей индуизма, сикхизма, джайнизма и других религий страны, организуя дискуссии и споры по вопросам веры; победителей он щедро награждал драгоценными подарками и деньгами. При этом, независимо от выводов, сделанных в ходе подобных дискуссий, Акбар оставался верным исламу и продолжал быть убеждённым мусульманином.

Через завоевания и реформы Акбар значительно расширил территорию своего государства и сумел укрепить его могущество. Полувековое правление Акбара стало одним из важнейших этапов в истории страны, создав прочный фундамент для Бабуридской империи. В этот период были заложены условия для значительного развития социальной, экономической и культурной жизни, а также внешней торговли.

Оценку личности Акбара дал выдающийся лидер индийского народа Джавахарлал Неру, писавший: «Акбар был блистательным монархом и удивительным человеком. Он является подлинным основателем династии Бабуридов в Индии. С Акбара династия Бабуридов приобрела характер индийской династии. Акбар — великий человек в истории Индии, подобный знаменитому Ашоке... Акбар был мудрецом».

После смерти Акбара на престол взошёл его сын Салим. Новый монарх принял титул Нуриддин Мухаммад Джахангир Падишах Гази. В течение двадцати двух лет его правления в Индии продолжались усилия по укреплению державы Бабуридов и дальнейшему расширению её территории.

После восшествия на престол Джахангир обнародовал следующую программу управления государством:

1. Отмена закят-налога, взимавшегося с крестьян.
2. Пресечение грабежей имущества купцов на дорогах.
3. Обеспечение права членов семьи умерших джагирдаров наследовать их имущество.
4. Запрет на изготовление и продажу вина и всех опьяняющих напитков.
5. Отмена практики отсечения носа и ушей у воров.
6. Ликвидация произвольной конфискации имущества и земель у обвинённых.
7. Отмена ограничения на убой животных в определённые дни (среда и воскресенье).
8. Всеобщее помилование заключённых и различных категорий преступников, находившихся в крепостях и тюрьмах.
9. Введение обязательной выплаты жалования по воскресеньям.
10. Защита земель, принадлежавших мечетям и храмам.
11. Обязанность джагирдаров строить караван-сарай, мечети и колодцы.
12. Строительство за счёт государства больниц в крупных городах и сёлах и обеспечение их квалифицированными врачами.

В первые годы правления Шах-Джахана, то есть в 1630–1633 годах, в Гуджарате, Декане и Голконде произошёл сильный голод. Народное хозяйство было разрушено, страна пережила глубокий кризис. Многие мастера своего дела — искусные ремесленники — погибли, вследствие чего резко сократилось производство тканей, одежды и других изделий. Длительные проливные дожди смыли все посеы, наступила засуха, у населения не осталось никаких запасов продовольствия.

Кроме того, передвижения крупных военных соединений в Декане привели к разорению и обнищанию местного населения. Чтобы облегчить столь тяжёлое положение, Шах-Джахан принял меры и снизил земельный налог, взимаемый с крестьян в Гуджарате и Декане.

Среди правителей династии Бабуридов наибольшую славу и почёт снискал Шах-Джахан. За тридцать лет своего правления он основал и благоустроил десять городов. Им были возведены величественные дворцы, крепости, мечети, мавзолеи и разбиты прекрасные сады-усыпальницы.

Во время полувекового правления Аурангзеба в Индии социально-экономическое положение оказалось в упадке. Бесперывные военные походы Аурангзеба подорвали экономику страны и ухудшили социальное положение населения. К тому же увеличилось число военных офицеров и чиновников, и земель уже не хватало для раздачи им в качестве джагиров. Доходы джагирдаров также резко сократились, так как казна опустела, и для её пополнения вводились различные налоги. Военные действия, то есть многочисленные войны, истощили джагирдаров и обеднили их. Солдаты месяцами не получали жалованья и в итоге начинали грабить мирное население ради пропитания. Испытывающее нехватку средств правительство, джагирдары, лишившиеся значительной части доходов, а также армия, долгое время не получавшая жалованья, пытались улучшить своё положение за счёт крестьян. Если ранее земельный налог составлял треть урожая, то во времена Аурангзеба начали взимать ровно половину урожая. Кроме того, существовали и другие виды налогов. Известно, что чем выше налоги, тем труднее их собирать. В результате крестьяне, не выдерживая налогового гнёта, стали покидать свои земли и разбегаться в разные стороны.

Это, в свою очередь, привело к дальнейшему углублению социально-экономического кризиса.